

ЭФФЕКТИВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Турсунова Луиза Комиловна

Шахрисабзский государственный педагогический институт, ассистент-преподаватель кафедры информатика и методика ее обучения
luturkom@gmail.com

Жураев Сухробжон Салохиддин угли

Шахрисабзский государственный педагогический институт, ассистент-преподаватель кафедры информатика и методика ее обучения
<https://doi.org/10.5281/zenodo.10732219>

Аннотация: в данной статье рассматриваются эффективные механизмы повышения качества образования. А именно цифровизация учебного процесса. Рассматриваются этапы цифровизации учебного процесса. Ключевые моменты, способствующие развитию цифровой грамотности у обучающихся и педагогов. Описаны методы подготовки педагогов по информационным технологиям.

Ключевые слова: цифровизация, цифровая грамотность, инновация, эффективность, образовательный процесс, критическое мышление.

Повышение качества уроков в системе образования является основной задачей для обеспечения эффективного обучения обучающихся. Повышение качества образования требует комплексного и системного подхода. Повышение эффективности обучения в высших учебных заведениях — сложная и многогранная задача, требующая системного подхода. Можно рассматривать множество эффективных механизмов, которые могут способствовать улучшению качества образования: постоянное профессиональное развитие для преподавателей; внедрение инновационных методик преподавания; обмен опытом и знаниями между педагогами; акцент на индивидуализации обучения; внедрение технологий для создания персонализированных образовательных программ; введение практических курсов и стажировок для студентов; внедрение эффективных систем оценки знаний и умений учащихся. Одним словом, эффективным способом повышения качества образования является цифровизация учебного процесса. Цифровизация образования играет ключевую роль в современном мире, и на всех этапах образования. Интеграция цифровых технологий в учебный процесс – это непрерывный процесс, который требует постоянного обучения, адаптации и инноваций, чтобы обеспечить максимальную пользу для обучающихся и образовательного процесса в целом. Перед интеграцией цифровых технологий в учебный процесс необходимо пройти некоторый путь, который поможет более эффективному воздействию на образовательный процесс: определение целей и потребностей; подготовка инфраструктуры; обучение педагогов по использованию цифровых технологий в учебном процессе, это должно включать как технические навыки; так и методические принципы эффективного использования технологий для обучения и оценки; выбор подходящих инструментов; создание интерактивных учебных материалов; обеспечение учащихся необходимой поддержкой и ресурсами для использования цифровых технологий в учебном процессе, это может включать как техническую поддержку, так и академическое сопровождение; оценка эффективности на основе обратной связи от студентов и преподавателей; соответствие нормам и стандартам.

Обеспечение подготовки педагогов к использованию цифровых технологий в учебном процессе и их непрерывное профессиональное развитие – это один из важных аспектов успешной интеграции технологий в образование. Реализация обучения педагогов по использованию цифровых технологий может осуществляться следующими путями такими как разработка специализированных обучающих программ и курсов по использованию цифровых технологий в образовании. Эти программы могут быть как формальными, так и неформальными, и предоставляться как в университетах и колледжах, так и через онлайн-платформы. Созданию профессиональных сообществ, где педагоги могут обмениваться опытом, лучшими практиками и ресурсами по использованию цифровых технологий также могут способствовать обучению педагогов цифровым технологиям.

Обеспечение развития навыков цифровой грамотности у обучающихся наряду с преподавателями является важной задачей, которая поможет обучающимся эффективно использовать цифровые технологии в учебном процессе. Необходимо внедрять обучение навыкам цифровой грамотности в учебный план. Использование интерактивных образовательных ресурсов и приложений, которые помогут ученикам осваивать навыки цифровой грамотности через практическую деятельность. Педагоги должны служить примером в освоении и использовании цифровых технологий. Их активное использование в учебном процессе позволит ученикам видеть, как они могут применять эти технологии в своей учебе и повседневной жизни. Наряду со всеми навыками необходимо обучать обучающихся критическому мышлению. Критическое мышление при использовании цифровых технологий, развивает умение анализировать информацию, оценивать ее достоверность и делать обоснованные выводы.

References:

1. Турсунова, Луиза Комиловна, Шамсиддинов, Гиесжон Хусниддин угли "ОБРАЗ ПЕДАГОГА В ИНФОРМАЦИОННОМ МИРЕ." "Qishloq va suv xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni qo'llash samaradorligi" 23-24-fevraldagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya 2024 yil.
2. Холиков, Комил Бурунович. "Психолого-социальная подготовка студентов. Социальный педагог в школе: методы работы." Science and Education 4.3 (2023): 545-551.
3. Бабаева, Милвара Эраксовна, and Людмила Владимировна Краснюк. "Профессиональное самосовершенствование педагога." Молодой ученый 4 (2020): 270-272.
4. Абдувалиева, Зебинисо Абдулхамидовна, and Луиза Комиловна Турсунова. "МАТЕМАТИЧЕСКИЙ АППАРАТ МЕТОДОВ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ ДОКУМЕНТООБОРОТА В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ." International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research (2022): 296-299.
5. Mahmudjonovna, Yaxiyaxonova Muhiba. "Technologies of formation of students' independent work organization skills." (2021).
6. Yaxiyaxonova, Muhiba. "TALABALARNING MUSTAQIL TOPSHIRIQLAR BAJARISHDA INTELLEKT XARITA YORDAMIDA IJODIY FIKRLASH KO 'NIKMALARINI RIVOJLANTIRISH METODIKASI." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.

7. Yaxiyaxonova, Muhiba, and Marjona Yusupova. "OLIY TA'LIM MUASSASALARIDA "INFORMATIKA VA AT" FANLARIDAN MUSTAQIL TA'LIMNI TASHKIL ETISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH." International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. 2023.
8. Israilovich, D. O., & Komilovna, T. L. (2022). MECHANISMS FOR OPTIMIZATION OF DETECTION AND CORRECTION OF ERRORS IN COMPUTER TEXT PROCESSING SYSTEMS. *Journal of Engineering And Technology Research*, 10(1), 1-7.
9. Israilovich, D. O., & Komilovna, T. L. (2022). Optimization of Validity of Text Information Based On Mechanisms with Soft Clustering. *EUROPEAN JOURNAL OF INNOVATION IN NONFORMAL EDUCATION*, 2(2), 369-373.
10. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Stoks Formulasi. Sirt Integrellari Tadbiqlari/Ijtimoiy fanlarda innovasiya onlayn ilmiy jurnali." (2022): 15.
11. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "STOKS FORMULASI. SIRT INTEGRALLARI TADBIQLARI." *IJTIMOY FANLARDA INNOVASIYA ONLAYN ILMIY JURNALI* (2022): 34-45.
12. Tulqin o'g'li, Usmonov Maxsud, and Qodirov Farrux Ergash o'g'li. "SONLI QATORLAR.(MUSBAT HADLI QATORLARNING YAQINLASHISH TEOREMALARI. LEYBNIS TEOREMASI, ABSOLYUT VA SHARTLI YAQINLASHISH.) 2022/2/17." *TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI* *страницы: 137-151.*
13. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "Sonli qatorlar.(musbat hadli qatorlarning yaqinlashish teoremalari. leybnis teoremasi, absolyut va shartli yaqinlashish.) 2022/2/17." *Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali* *страницы: 137-151.*
14. Ergash o'g'li, Qodirov Farrux. "CREATION OF ELECTRONIC MEDICAL BASE WITH THE HELP OF SOFTWARE PACKAGES FOR MEDICAL SERVICES IN THE REGIONS." *Conferencea* (2022): 128-130.
15. Qodirov, F. "Aholiga tibbiy xizmat ko'rsatish sohasining kelgusi holatini bashoratlash." *Samarqand iqtisodiy va servis instituti* (2022).